

СПЕЦИФИКА МЕДИАКОММУНИКАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Орипова Зухраhon Бахтиёржон кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19098620>

Аннотация:

Статья посвящена исследованию специфики медиакommunikации в условиях цифровизации современного общества. Рассматривается влияние цифровых технологий и социальных сетей на трансформацию медиапространства, изменение структуры информационных потоков и языковых характеристик медиадискурса. Особое внимание уделяется интерактивности, мультимодальности и высокой скорости распространения информации в цифровой среде.

Ключевые слова: медиакommunikация, цифровизация, медиадискурс, социальные сети, цифровые технологии, онлайн-медиа

Проблема медиакommunikации в условиях цифровизации активно исследуется в современной лингвистике, медиалингвистике, социологии коммуникации и теории массовой информации. Цифровая медиасреда описывается как новая коммуникативная реальность, которая изменяет структуру информационного пространства, формы взаимодействия участников коммуникации и языковые особенности медиадискурса.

Одним из наиболее известных исследователей цифрового общества является М. Кастельс, который ввёл понятие «**сетевого общества**». По мнению учёного, развитие цифровых технологий формирует новую социальную структуру, основанную на глобальных информационных сетях, в которых коммуникация становится ключевым элементом общественного взаимодействия [Castells, 2010]. И мы видим, что медиапространство в цифровую эпоху характеризуется высокой скоростью передачи информации и глобальным характером коммуникационных процессов.

Теоретические основы изучения медиакommunikации также были разработаны в трудах Д. Маккуэйла, который рассматривает средства массовой информации как сложную систему коммуникации, выполняющую информационную, культурную и социальную функции [McQuail, 2013]. То есть, развитие цифровых технологий значительно изменило традиционные модели массовой коммуникации, усилив роль аудитории и интерактивных форм взаимодействия.

Существенный вклад в изучение языковых особенностей медиакommunikации внесли исследователи медиалингвистики. Так, Т. Г. Добросклонская рассматривает медиадискурс как особый тип дискурса, функционирующий в сфере массовой коммуникации и обладающий собственными структурными и языковыми характеристиками [Добросклонская, 2008]. Так, медиатексты отличаются высокой степенью экспрессивности, ориентированностью на широкую аудиторию и использованием различных стратегий воздействия на адресата.

Исследованию языка медиапространства посвящены также работы А. А. Кибрика и Е. С. Кубряковой, которые рассматривают медиакommunikацию в контексте когнитивной лингвистики, то есть медиадискурс отражает особенности современной языковой картины мира и формирует новые способы концептуализации социальной реальности [Кубрякова, 2004]. Отдельное направление исследований связано с изучением языка интернета и цифровой коммуникации. Британский лингвист Д.

Кристал одним из первых проанализировал особенности **языка интернета**, указав на его гибридный характер, сочетающий элементы письменной и устной речи [Crystal, 2006]. Цифровая коммуникация формирует новые языковые формы, включая сокращения, графические элементы и эмодзи.

В области исследования цифровых медиа значительный вклад также внесли Г. Дженкинс и Т. ван Дейк. Так, если рассматривать позицию Г. Дженкинс, то он разработал концепцию **конвергентной культуры**, согласно которой современные медиа объединяют различные формы коммуникации и создают новые условия для участия аудитории в производстве медиаконтента [Jenkins, 2006]. Т. ван Дейк, в свою очередь, рассматривает медиадискурс как инструмент формирования общественного мнения и социального воздействия [Van Dijk, 2008].

Вместе с тем представляется, что цифровизация медиaproстранства не только трансформирует технические каналы передачи информации, но и существенно меняет саму природу медиакommunikации. В цифровой среде коммуникация приобретает более динамичный, интерактивный и полицентрический характер: границы между производителями и потребителями информации постепенно размываются, а аудитория становится активным участником медиадискурса. На наш взгляд, именно это обстоятельство определяет специфику современной медиакommunikации, в которой сочетаются высокая скорость распространения информации, мультимодальность медиатекстов и усиление прагматического воздействия на адресата. В результате медиадискурс цифровой эпохи формирует новые коммуникативные стратегии и языковые практики, отражающие особенности функционирования языка в условиях глобального информационного пространства.

Таким образом, современные исследования медиакommunikации показывают, что цифровизация приводит к трансформации медиaproстранства, изменению коммуникативных моделей и развитию новых языковых форм медиадискурса.

References:

1. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ. – М.: Флинта; Наука, 2008. – 264 с.
2. Castells M. The Rise of the Network Society. – Oxford: Blackwell Publishing, 2010. – 597 p.
3. McQuail D. McQuail's Mass Communication Theory. – London: Sage Publications, 2013. – 632 p.
4. Kubryakova E. S. Language and Knowledge: On the Way to Obtaining Knowledge about Language. – Moscow: Yazyki slavyanskoy kultury, 2004. – 560 p.
5. Crystal D. Language and the Internet. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006. – 304 p.
6. Jenkins H. Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. – New York: New York University Press, 2006. – 308 p.
7. Van Dijk T. A. Discourse and Power. – London: Palgrave Macmillan, 2008. – 308 p.